

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16498251

CAPACITAÇÃO PARA ELAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM UM CURSO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA

Ana Carolina dos Santos Silva¹; Sirlene Moreira Fideles²; David Michel de Oliveira³

Resumo: O curso “Para Elas: Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação de Violência” foi sugerido como parte da capacitação dos membros do PET-Saúde da Universidade Federal de Jataí em maio de 2024, com o propósito de aprimorar o conhecimento sobre a violência contra a mulher e promover um atendimento integral e humanizado. Desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com o Ministério da Saúde, o programa abordou aspectos teóricos e práticos da violência, com foco na atenção às vítimas em diferentes contextos. Dividido em três unidades, o curso explorou as bases teórico-metodológicas da violência, as políticas públicas de enfrentamento, e a rede de atenção para mulheres em situação de violência. O conteúdo incluiu a análise de convenções internacionais, legislações brasileiras e estratégias de atendimento integral, capacitando os profissionais de saúde para identificar, prevenir e tratar casos de violência com sensibilidade e ética. A formação destacou a importância de ações intersetoriais e da sensibilização de profissionais de diversas áreas para uma abordagem integrada.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher; Saúde Pública; Atenção Integral; Capacitação Profissional; Políticas Públicas.

TRAINING FOR THEM: AN EXPERIENCE REPORT WITH A COURSE ON TACKLING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE CONTEXT OF PUBLIC HEALTH

Abstract: The course “For Them: Comprehensive Health Care for Women in Situations of Violence” was suggested as part of the training for PET-Saúde members at the Federal University of Jataí in May 2024, with the aim of improving knowledge about violence against women and promoting comprehensive and humanized care. Developed by the Federal University of Minas Gerais in partnership with the Ministry of Health, the program covered theoretical and practical aspects of violence, focusing on care for victims in different contexts. Divided into three units, the course explored the theoretical and methodological bases of violence, public policies for dealing with it, and the care network for women in situations of violence. The content included an analysis of international conventions, Brazilian legislation, and comprehensive care strategies, enabling health professionals to identify, prevent and treat cases of violence with sensitivity and ethics. The training highlighted the importance of intersectoral actions and sensitizing professionals from different areas to an integrated approach.

Keywords: Violence Against Women; Public Health; Comprehensive Care; Professional Training; Public Policies.

¹Discente Universidade Federal de Jataí.

²Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. E-mail: sirlenefideles@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

³Doutor em Ciências da Saúde pela UFG. Docente do Curso de Educação Física, Programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas a Saúde, UFJ.

Introdução

A violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e uma questão de saúde pública global. Nos últimos anos, políticas públicas e convenções internacionais têm sido implementadas para enfrentar esse problema por meio de ações que visam a promoção da igualdade de gênero e a proteção das vítimas. O curso "Para Elas: Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação de Violência", oferecido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem como objetivo capacitar profissionais de saúde e de outras áreas para o atendimento integral e humanizado a mulheres em situação de violência, além de fortalecer a rede de apoio e promover uma abordagem intersetorial. Este relato de experiência busca apresentar a importância do curso como parte de atividades formativas, com foco na ampliação de conhecimento sobre o tema e no desenvolvimento de habilidades práticas para a atuação no campo da saúde pública no enfrentamento da violência contra a mulher.

Objetivos

Relatar a experiência com o curso "Para elas: Atenção integral à saúde da mulher em situação de violência", enfatizando sua relevância na capacitação profissional para atuação no enfrentamento da violência contra a mulher. Ademais, discutir como o curso fortalece habilidades para identificar, acolher e tratar mulheres em situação de violência, além de conscientizar sobre as políticas públicas vigentes e as redes de apoio disponíveis.

Metodologia

O curso foi realizado em maio de 2024 na modalidade de Educação a Distância (EAD), composto por três unidades temáticas. A primeira unidade abordou as bases teóricas e metodológicas da violência, discutindo conceitos fundamentais a partir de autores como Marx, Foucault, Beauvoir e Arendt. Essa unidade proporcionou um embasamento filosófico e sociológico sobre as diferentes formas de violência e suas manifestações na sociedade contemporânea. A segunda unidade focou no enfrentamento da violência contra a mulher através de políticas públicas e legislações nacionais e internacionais, analisando convenções internacionais e a evolução das leis brasileiras voltadas a proteção das mulheres. A última unidade tratou do atendimento integral às mulheres em situação de violência, com enfoque na organização da rede de atenção, no fluxo de atendimento e protocolos de acolhimento humanizado.

Desenvolvimento

A realização do curso evidenciou a importância da capacitação contínua para profissionais da saúde no enfrentamento da violência contra a mulher. A interseccionalidade, conceito fundamental para compreender como diferentes

formas de opressão se cruzam, foi um dos pontos-chave abordados. Segundo Beauvoir (1949), a desigualdade de gênero é construída historicamente e reforçada por estruturas de poder, o que corrobora a necessidade de uma formação crítica para os profissionais que atuam no acolhimento das vítimas. Além disso, Foucault (1975) argumenta que o controle sobre os corpos femininos é uma estratégia de dominação social, conceito que se alinha à necessidade de políticas públicas eficazes para combater essas formas de opressão. Dessa forma, a capacitação promovida pelo curso se mostrou essencial para fortalecer uma atuação mais reflexiva e crítica, promovendo um atendimento mais humanizado e integrado.

Entretanto, um dos desafios enfrentados durante a capacitação foi a limitação do formato EAD, que, embora tenha possibilitado o acesso remoto a um conteúdo robusto, dificultou a troca direta entre os participantes. Além disso, apesar do aprofundamento teórico, muitos profissionais ainda enfrentam dificuldades na implementação das diretrizes aprendidas devido à carência de recursos institucionais e apoio intersetorial. Isso reforça a necessidade de investimentos contínuos na qualificação profissional e na estruturação da rede de atendimento às vítimas.

Considerações Finais

A formação proporcionada pelo curso “Para Elas: Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação de Violência” foi essencial para ampliar a minha compreensão como futura profissional sobre a complexidade da violência contra a mulher e suas repercussões na saúde pública. Ao capacitar os participantes para identificar e lidar com casos de violência, o curso contribuiu para a construção de uma rede de atendimento mais competente, abrangendo tanto o contexto da saúde quanto o diálogo intersetorial com áreas como segurança pública e educação. Além disso, a violência contra a mulher demanda uma abordagem abrangente, que transcenda a assistência imediata e se concentre na prevenção e na transformação social. Nesta perspectiva, a disseminação do conhecimento obtido no curso é um passo importante para fomentar mudanças significativas na maneira como a sociedade e os serviços públicos enfrentam essa problemática. Portanto, a capacitação recebida se mostrou indispensável para a construção de uma atuação mais consciente e eficaz, promovendo um impacto positivo na rede de apoio às vítimas e fortalecendo as estratégias de enfrentamento à violência de gênero. O aprendizado não apenas aprimora a formação profissional, mas também solidifica o compromisso com uma sociedade mais justa, igualitária e livre de violência contra as mulheres.

Referências Bibliográficas

BEAUVOIR, Simone de. *O Segundo Sexo*. São Paulo: Nova Fronteira, 1949.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 1975.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres*. Brasília, 2020.

MELO, Victor Hugo de; MELO, Elza Machado de. *Para Elas: Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação de Violência*. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2016.

Como citar esse trabalho:

SILVA, Ana Carolina dos Santos; FIDELIS, Sirlene Moreira; OLIVEIRA, David Michel de. Capacitação para elas: um relato de experiência com um curso sobre o enfrentamento da violência contra a mulher no contexto da saúde pública. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 195-198. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498251>.